

ŠPECIFIKÁ VYŠETROVANIA TRESTNÝCH ČINOV PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU SPOČÍVAJÚCICH V USMRCOVANÍ CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A POĽOVNEJ ZVERI POUŽÍVANÍM JEDOV.

SPECIFICS OF INVESTIGATING ENVIRONMENTAL CRIMES INVOLVING THE KILLING OF PROTECTED ANIMALS AND GAME THROUGH THE USE OF POISON.

Ing. Mário Kern

Anotácia: Článok sa zaoberá trestnoprávnymi aspektmi špecifického druhu environmentálnej kriminality, ktorým je protiprávne používaním jedov na usmrcovanie chránených živočíchov a poľovnej zveri vo voľnej krajine. Autor poukazuje na závažnosť tejto formy trestnej činnosti, jej vysokú mieru latentnosti a negatívne následky pre životné prostredie, biodiverzitu, bezpečnosť spoločnosti a zdravie ľudí. Článok analyzuje relevantné skutkové podstaty Trestného zákona, konkrétne trestné činy ohrozenie a poškodenie životného prostredia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, pytliactvo a nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov. Osobitná pozornosť je venovaná blanketovému charakteru právnej úpravy a potrebe správnej aplikácie súvisiacich predpisov z oblasti ochrany prírody, poľovníctva a nakladania s chemickými látkami. V praktickej rovine článok zdôrazňuje význam podnetu, obhliadky miesta činu, zaistovania stôp, znaleckého dokazovania a medziinštitucionálnej spolupráce. Záverom akcentuje potrebu špecializácie, odbornej prípravy a koordinovaného postupu orgánov činných v trestnom konaní.

Kľúčové slová: environmentálna kriminalita, trestné činy proti životnému prostrediu, jed, vyšetrovanie

Annotation: The article deals with the criminal law aspects of a specific type of environmental crime, namely the illegal use of poisons to kill protected animals and game in open countryside. The author points out the seriousness of this form of criminal activity, its high level of latency, and its negative consequences for the environment, biodiversity, public safety, and human health. The article analyses the relevant criminal offences under the Criminal Code, specifically the offences of endangering and damaging the environment, violation of the protection of plants and animals, poaching, and the unlawful production and possession of nuclear materials, radioactive substances, high-risk chemical substances, poisons, and high-risk biological agents and toxins. Particular attention is paid to the blanket nature of the legal regulation and the need for the correct application of related legislation in the fields of nature protection, hunting, and handling of chemical substances. In practical terms, the article emphasizes the importance of reports, crime scene inspections, securing traces and evidence, expert evidence, and inter-institutional cooperation. In conclusion, it highlights the need for specialization, professional training, and a coordinated approach by law enforcement authorities.

Keywords: environmental crime, environmental crimes, poison, investigation

Úvod

Problematika trestných činov proti životnému prostrediu alebo environmentálnej kriminality v súčasnosti predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich bezpečnostných problémov na svete. Tento druh trestnej činnosti, predovšetkým vďaka svojim následkom, prestal byť okrajovým javom a Európska komisia, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (ďalej len „EUROPOL“) aj United Nations Environment Programme (ďalej len „UNEP“) konštatujú, že environmentálna kriminalita je aktuálne najrýchlejšie rastúcim druhom nadnárodnej kriminality¹, pričom jej globálna ročná hodnota neustále rastie. Tento nárast je podmienený kombináciou vysokého ekonomického zisku a nízkeho rizika

¹ UNEP-INTERPOL Report: Value of Environmental Crime up 26%, 2016. {online}. {cit. 20. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26>>

odhalenia, či trestného postihu. Nedostatočne efektívne vyšetrovacie kapacity, špecializácia páchatel'ov, ale aj medzinárodný charakter prispievajú k tomu, že environmentálne trestné činy často ostávajú neodhalené, resp. sa ich páchatelia rôznymi spôsobmi úspešne vyhýbajú zodpovednosti. Uvedený stav viedol Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) k prijatiu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica 2008/99/ES“)², ktorá bola prijatá 19. novembra 2008 a predstavovala zásadný medzník, nakoľko sa po prvýkrát zaviedla povinnosť členských štátov EÚ postihovať trestným právom určité závažné environmentálne protiprávne konania. Aj keď smernica 2008/99/ES priniesla významný pokrok, v rokoch 2008 až 2018 sa ukázalo, že očakávané ciele neboli v plnej miere dosiahnuté³ a preto EÚ reagovala novou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1203 z 11. apríla 2024 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorou sa nahrádzajú smernice 2008/99/ES a 2009/123/ES (ďalej len „smernica 2024/1203“). Hodnotenia Európskej komisie uskutočnené v rokoch 2019 – 2020⁴ preukázali, že napriek existencii smernice 2008/99/ES ostával počet prípadov, ktoré sú úspešne vyšetrené a končia odsudzujúcim rozsudkom, veľmi nízky, sankcie sú často málo odstrašujúce a cezhraničná spolupráca je nesystematická. Zároveň sa ukázali významné medzery vo všetkých článkoch orgánov presadzujúcich právo – od polície, cez prokuratúru až po súdy. Jednou z kľúčových problematických oblastí bola priamo uvádzaná oblasť nedostatočnej špecializácie a koordinácie orgánov presadzovania práva, preto nová smernica 2024/1203 posilňuje požiadavky na účinné a odborné vymáhanie trestného práva. Členské štáty sú povinné zabezpečiť primerané personálne kapacity, odbornú prípravu a špecializáciu orgánov činných v trestnom konaní aj súdov, vrátane uplatňovania osobitných vyšetrovacích techník v prípadoch závažnej environmentálnej kriminality.⁵

Nepriaznivé následky trestných činov proti životnému prostrediu sú špecifické najmä tým, že zasahujú pomerne širokú škálu chránených záujmov a preto sa dotýkajú celej spoločnosti. Pojem „environmentálna kriminalita“ vychádza z anglického slova „environment“, čiže „životné prostredie“, ktorým sa rozumie všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Environmentálna kriminalita teda zahŕňa takú trestnú činnosť, pri ktorej je objektom útoku páchatel'a životné prostredie ako celok, alebo niektorá z jeho zložiek (napr. voda, živočíchy, vzduch a pod.)⁶. Problematika environmentálnej kriminality je veľmi rozsiahla a na každú jej časť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. S prihliadnutím na samotnú definíciu environmentálnej kriminality, je teda zrejmé, že ide o závažný bezpečnostný problém, ktorý predstavuje pre spoločnosť riziká v nižšie uvedených oblastiach:

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. {online}. {cit. 20. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32008L0099>>

³ Evaluation of the Environmental Crime Directive, 2020. s. 3. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://commission.europa.eu/news-and-media/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05_en?utm, Executive summary of the Evaluation of the Directive 2008/99/EC>

⁴ Evaluation of the Environmental Crime Directive, 2020. s. 79-84. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://commission.europa.eu/news-and-media/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05_en?utm, Executive summary of the Evaluation of the Directive 2008/99/EC>

⁵ Environmental Crime Directive. 2024. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-crime-directive_en>

⁶ KERN, M. LÖFFLER, B. 2025. Organizačno-taktický reflex policajta prvého kontaktu (služby poriadkovej polície) na mieste vzniku (zjavne identifikovateľných) policajne relevantných udalostí environmentálneho charakteru. s. 20 – 21. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/1-2025/1_clanok_kern-_loffler_24.11.25_opr_mk.pdf>

- národno-bezpečnostnej (napr. nukleárny, biologický a chemický terorizmus, bezpečnosť prírodných zdrojov a pod.),
- ekonomickej (napr. odstraňovanie následkov škôd na životnom prostredí, nelegálne obchody, daňové úniky, korupcia a pod.),
- biologickej (ochrana biodiverzity a pod.),
- kultúrno-spoločenskej (ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a pod.).

Jednou z osobitných a špecifických foriem environmentálnej kriminality je aj protiprávne používanie jedov na usmrcovanie chránených druhov živočíchov a niektorých druhov poľovnej zveri vo voľnej krajine. V minulosti bol tento spôsob usmrcovania zvierat široko využívaný ako jedno z opatrení na elimináciu vybraných živočíšnych druhov (najmä dravých a krkavcovitých vtákov) z dôvodu ochrany niektorých druhov poľovnej zveri alebo hospodársky cenných druhov zvierat (napr. holuby, hydina). Postupne však došlo k rozšíreniu vedeckých poznatkov a poznaniu významu týchto druhov živočíchov pre ekosystém a otravy sú dnes považované za mimoriadne kruté a trýznivý spôsob zabíjania zvierat, ktorý je zakázaný.

Na medzinárodnej úrovni je používanie otrávených návnad, ale aj používanie plynu, vydymovanie a podobné spôsoby usmrcovania a odchyty považované za neprijateľné a vyslovene zakázané najmä prílohou č. IV. Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovišť, ktorého členskou krajinou je Slovenská republika od 01.01.1997. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva⁷ vo svojej prílohe č. IV. explicitne vymenúva všetky prostriedky, zariadenia alebo metódy používané na masový alebo neselektívny odchyt alebo usmrcovanie vtákov, ktorých používanie má byť členskými štátmi zakázané. Okrem iných metód má byť vyslovene zakázané aj používanie jedových či anestetických návnad.

Trestnoprávny rámec problematiky

Trestné činy proti životnému prostrediu tvoria v systéme Trestného zákona osobitnú skupinu protiprávných konaní, ktorých podstatou je zásah do štruktúr a funkcií životného prostredia ako osobitného spoločenského záujmu. Ochrana životného prostredia je v právnom poriadku SR vyjadrená ako ústavná hodnota, konkrétne v článkoch 44 a 45 Ústavy SR⁸, pričom trestnoprávna regulácia predstavuje najprísnejší nástroj ochrany, subsidiárny k nástrojom správneho a civilného práva. Trestný zákon v osobitnej časti systematicky upravuje niekoľko osobitných skutkových podstát, ktoré svojím charakterom zasahujú do rôznych zložiek životného prostredia. Určitým špecifickým rysom je, že tieto konania sa vyznačujú značne odborným charakterom a často sa prelínajú s rôznymi právnymi úpravami týkajúcimi sa právnych predpisov napr. v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ovzdušia, ochrany prírody, ochrany živočíchov a rastlín a množstva technických, hygienických a environmentálnych štandardov.

Z hľadiska právnej dogmatiky je osobitne významné, že skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu majú blanketový charakter, t. j. odkazujú na iné zákony mimo Trestného zákona, ktoré definujú povinnosti, zákazy a limity určujúce legálne konanie. Páchateľ sa dopúšťa trestného činu až vtedy, keď poruší všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne environmentálne štandardy – napr. využívanie prírodných zdrojov, nakladanie s odpadmi, ochranu vody, ochranu ovzdušia, ochranu chránených druhov živočíchov a rastlín, výkon práva poľovníctva a ďalšie aspekty, pričom toto porušenie je nad

⁷ Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds [online]. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete:<<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147>>

⁸ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. [online]. { cit. 22. mája 2026}.Dostupné na internete: <https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1992/460/vyhlasene_znenie.html>

restným právom definovanú mieru a vo vybraných prípadoch dokonca stačí len samotné porušenie. Tento legislatívny prístup však umožňuje pružne reagovať na dynamicky sa vyvíjajúcu environmentálnu reguláciu, no zároveň tento presah do rôznych iných oblastí spôsobuje, že aplikácia týchto ustanovení si často vyžaduje špecializované odborné poznatky a schopnosť orgánov činných v trestnom konaní správne interpretovať právne predpisy nesúce vedecký, technický alebo iný odborný obsah.

Usmrcovanie chránených živočíchov a poľovnej zveri používaním jedov predstavuje osobitnú skupinu trestných činov, ktoré nie sú v Trestnom zákone špecificky determinované, avšak tento druh protiprávneho konania je možné postihovať viacerými skutkovými podstatami trestných činov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v závislosti na okolnostiach jednotlivých prípadov, je možné niektoré formy protiprávneho konania postihovať aj ako trestné činy, ktoré nie sú explicitne definované ako trestné činy proti životnému prostrediu. Konkrétne môže ísť o ustanovenie § 298 Trestného zákona - Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré je síce zaradované medzi environmentálne trestné činy v kontexte so znením smernice 2024/1203, avšak z hľadiska systematiky slovenského Trestného zákona je zaradené v šiestej hlave v prvom diely medzi Trestné činy všeobecne nebezpečné.⁹

Protiprávne konania, kde použitím jedu dôjde k usmrteniu chránených druhov živočíchov alebo poľovnej zveri, je možné v praxi kvalifikovať ako nižšie uvedené trestné činy, pričom táto kvalifikácia závisí od okolností, za ktorých bol skutok spáchaný.

1. § 300 a 301 Ohrozenie a poškodenie životného prostredia

Tieto trestné činy chránia životné prostredie ako celok pred protiprávnymi zásahmi fyzických a aj právnických osôb. Ide o blanketnú právnu normu odkazujúcu na všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi.¹⁰ Oproti nižšie uvedeným ostatným trestným činom proti životnému prostrediu ide o všeobecnú právnu normu – tzv. „lex generalis“. Ustanovenie podľa § 300 Trestného zákona vyžaduje úmyselné zavinenie v rozsahu najmenej 700,- Eur (malá škoda) a ustanovenie § 301 Trestného zákona predpokladá nedbanlivostné konanie v rozsahu najmenej 20.000,- Eur (väčšia škoda). Ide aj o ohrozovací trestný čin a pre naplnenie jeho znakov sa nevyžaduje, aby došlo k skutočnému poškodeniu životného prostredia následkom konania páchatel'a. V praktickej činnosti orgánov činných v trestnom konaní ide o ustanovenia, ktoré sa aplikujú na také útoky proti životnému prostrediu, kde nie je možné použiť niektoré z ustanovení tzv. „lex specialis“, t. j. ustanovení zameraných na vybrané a konkrétne chránené zúčiny v oblasti ochrany životného prostredia.

Tieto skutkové podstaty sa v praxi aplikovali v špecifických prípadoch otráv poľovnej zveri a chránených druhov živočíchov prípravkami na trávenie hrabošov (rodenticídy). V období rokov 2017 až 2019 došlo v niektorých regiónoch Slovenska užívateľmi poľnohospodárskej pôdy k nesprávnej aplikácii jedov na trávenie hrabošov, pričom týmto dochádzalo k porušovaniu zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení

⁹ Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slovlex.sk/ezbierky/pravnepredpisy/SK/ZZ/2005/300/20260701.html>>

¹⁰ STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L., a kol. Trestný zákon. Komentár. II. Zväzok. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, s. 938.

neskorších predpisov.¹¹ Všetky prípady vyšli najavo nálezom uhynutých zvierat, predovšetkým zajacov poľných a srncov lesných na poľnohospodárskych plochách po nesprávnej aplikácii rodenticídov, okrem nich sa však našli aj uhynuté jedince zvierat živiacich sa zdochlinami (straka čiernozobá, líška hrdzavá) v dôsledku sekundárnych otráv. Vďaka účinnej a efektívnej spolupráci orgánov činných v trestnom konaní, fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „UKSUP“), mimovládnych organizácií a poľovníckych organizácií sa podarilo identifikovať pôvodcu otravy a vec bola kvalifikovaná ako trestný čin ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 301 Trestného zákona.

2. § 305 Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

Objektom ochrany pri tomto trestnom čine je ochrana jedincov chránených druhov živočíchov a rastlín, ich biotopov a obydlí (ods. 1), ochrana životného prostredia pred nepriaznivými následkami jász motorovými prostriedkami na lesných alebo poľnohospodárskych pozemkoch (ods. 2) a ochrana exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (ods. 3). Ide o pomerne širokú skutkovú podstatu, kde v prípade ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín a ochrany exemplárov sa vyžaduje porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu prírody a krajiny¹² alebo všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu exemplárov reguláciou obchodu¹³ spôsobom uvedeným v príslušnej základnej skutkovej podstate, v desaťnásobku malého rozsahu (7.000,- Eur), pričom pre naplnenie formálnych znakov tohto trestného činu postačuje aj zavinenie z nebanlivosti. Trestnú zodpovednosť za všetky tri základné skutkové podstaty tohto trestného činu je možné vyvodit' voči fyzickej a aj právnickej osobe.

Prípady usmrtenia jedincov chránených živočíchov - najčastejšie dravých vtákov alebo šeliem, prostredníctvom otrávených návnad sú spravidla kvalifikované ako trestný čin porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa ods. 1 písm. b) tejto skutkovej podstaty – „usmrtenie chráneného živočícha“, pričom rozsah vzniknutého protiprávneho následku sa vyčísl'uje prostredníctvom spoločenskej hodnoty konkrétnych usmrtených chránených živočíchov v intenciách ustanovenia § 95 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny¹⁴ a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov¹⁵. Prakticky ide o úmyselné rozmiestnenie mäsitých návnad do voľnej krajiny, pričom na tieto návnady alebo do nich sa aplikujú rôzne jedy s úmyslom usmrtit' živočíchy, ktoré by takéto návnady konzumovali.

3. § 310 Pytliactvo

¹¹ BRESTOVANSKÁ, S., 2019. MY Trnava. V okresoch Nitra a Hlohovec našli takmer stovku otrávených zvierat. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://my.sme.sk/trnava/c/masivne-zabijanie-polovnej-zveri-pri-hlohovci-policia-nasla-takmer-stovku-na-poliach>>

¹² Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20260101>>

¹³ Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/135/20230601>>

¹⁴ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. § 95 ods. 1. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20260101>>

¹⁵ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601>>

Tento trestný čin je rovnako blanketná právna norma, pričom odkazuje na všeobecne záväzné právne predpisy na úseku poľovníctva a všeobecne záväzné právne predpisy na úseku rybárstva. Ide o špecifický trestný čin medzi trestnými činmi proti životnému prostrediu, nakoľko objektom je záujem spoločnosti na ochrane výkonu práva poľovníctva a výkone rybárskeho práva pred vybranými najzávažnejšími protiprávnymi zásahmi do týchto práv.¹⁶ Tieto formy protiprávných zásahov konkrétne uvádza základná skutkové podstata tohto trestného činu a ide o konania týkajúce sa lovu a privlastňovania si zveri a rýb. Pri tomto trestnom čine sa vyžaduje úmyselné zavinenie, pričom sa ho môže dopustiť len fyzická osoba spĺňajúca všeobecné podmienky trestnej zodpovednosti. Všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku poľovníctva sa rozumie zákon č. 274/2009. Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“)¹⁷, vyhláška č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve¹⁸ a vyhláška č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.¹⁹ Z týchto právnych predpisov vychádzajú aj definície všetkých pojmov uvádzaných pri tomto trestnom čine.

Ako už bolo uvádzané vyššie, používanie jedov vo voľnej prírode je smerované primárne voči jedincom dravých vtákov a šeliem, pričom niektoré z týchto druhov sú okrem ich zaradenia medzi chránené živočíchy, zaradené v zmysle Prílohy č.1 zákona o poľovníctve aj medzi druhy poľovnej zveri. Použitie jedu na usmrtenie jedincov poľovnej zveri je zmysle § 65 ods. 2 zákona o poľovníctve považované za zakázaný spôsob lovu, takže čo i len vyloženie mäsitej návnady obsahujúcej jed do poľovného revíru je možné považovať za dokonaný trestný čin, bez ohľadu k tomu, či sa týmto jedom stihlo nejaké zviera otráviť.

4. §§ 298 a 299 Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov

Tieto trestné činy predstavujú jednu z najzávažnejších foriem environmentálnej kriminality, predovšetkým z pohľadu hroziacich následkov pre spoločnosť. Hlavným záujmom je ochrana osôb pred možným ohrozením ich života a zdravia v dôsledku výroby a rôznych foriem nakladania s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysokorizikovými chemickými látkami, jedmi a vysokorizikovými biologickými agensmi a toxínmi (CBRN) bez príslušných povolení, ako aj nedovolenou výrobou a držaním predmetov určených na tento účel. Výklad pomerne špecifických pojmov z tejto skutkovej podstaty sa opiera o osobitné národné a aj medzinárodné právne predpisy a medzinárodné dohovory, ktoré upravujú nakladanie s týmito materiálmi. Zavinenie pri tomto trestnom čine je úmyselné alebo čo aj z nedbanlivosti, pričom páchatelom môže byť fyzická a aj právnická osoba.²⁰ Pri základnej skutkovej podstate týchto trestných činov sa nevyžaduje škoda alebo prospech.

Z pohľadu riešenej problematiky sa v praxi ukázalo, že jedným z aplikovaných jedov na usmrcovanie chránených druhov a živočíchov a poľovnej zveri je aj látka „karbofurán“. Ide

¹⁶ STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L., a kol. Trestný zákon. Komentár. II. Zväzok. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, s. 1007.

¹⁷ Zákon č. 274/2009. Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2009/274/ZZ_2009_274_20250401.pdf>

¹⁸ Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2009/344/ZZ_2009_344_20250401.pdf>

¹⁹ Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č. 421/2013 Z. z. ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/421/20140101>>

²⁰ STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L., a kol. Trestný zákon. Komentár. II. Zväzok. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, s. 924-927.

o látku s obdobným mechanizmom účinku na stavovce ako je to u nervovoparalytických chemických bojových látok (napr. sarín), pričom výrobkom obsahujúce túto účinnú látku bola Rozhodnutím Komisie ES z 13.06.2007 o nezaradení karbofuránu do prílohy I. k smernici Rady 91/414/EHS registrácia zrušená, s dobou odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob do 13.12.2008. Napriek tomu, že táto látka nebola na území Slovenska nikdy predávaná v maloobchodnej sieti a nebola verejnosti bežne dostupná, postupne sa začala používať ako účinný jed na usmrcovanie vybraných druhov živočíchov. Kľúčovým rozhodnutím na aplikovanie tohto ustanovenia Trestného zákona voči osobám protiprávne nakladajúcim s touto látkou je rozhodnutie Krajského súdu Nitra č. 1To/58/2021 zo dňa 12.10.2021²¹, ktorým súd rozhodol o tom, že látku „karbofurán“ je možné s prihliadnutím na jej účinky a dôvody jej zákazu považovať za vysokorizikóvu chemickú látku v intenciách ustanovenia § 298 Trestného zákona. Toto rozhodnutie akcentuje ďalší významný nepriaznivý dopad problematiky protiprávneho používania jedov na usmrcovanie chránených druhov živočíchov a poľovnej zveri, ktorým je odôvodnené zdravotné a bezpečnostné riziko vyplývajúce už zo samotného protiprávneho prechovávaného takto nebezpečných chemických látok.

Kľúčové špecifiká vyšetrovania trestných činov proti životnému prostrediu spočívajúcich v usmrcovaní chránených živočíchov a poľovnej zveri používaním jedov

Z hľadiska činnosti orgánu činného v trestnom konaní vykonávajúceho skrátené vyšetrovanie alebo vyšetrovanie tohto druhu trestnej činnosti je možné vnímať niekoľko oblastí, kde správne porozumenie odborným špecifikám tejto problematiky má významný vplyv na kvalitu a výsledok dokazovania.

Na základe viac ako 20-ročných skúseností autora článku je možné identifikovať 5 kľúčových oblastí v dokazovaní tejto trestnej činnosti, ktorých zvládnutie na potrebnej úrovni významne ovplyvňuje celkový výsledok.

Podnet

Podnetom môžeme v intenciách Trestného poriadku rozumieť oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu.²² Pri uvádzaných trestných činoch je vzhľadom na niektoré ich špecifiká, pomerne významným faktorom kto a akým spôsobom oznámil podozrenie z trestnej činnosti. Určitý aspekt odbornosti pri väčšine trestných činov proti životnému prostrediu sa často zvýrazní už v samotnej prvotnej fáze – už pri samom podnete na podozrenie z trestného činu, kde postavenie alebo odborné schopnosti, či vedomosti subjektu môžu dať dôležité a kvalifikované odpovede pre orgán činný v trestnom konaní.

Z hľadiska určitých špecifických vlastností je možné subjekty podávajúce podnety pri týchto trestných činoch zjednodušene rozdeliť na určité kategórie, ktoré následne ovplyvňujú ďalší postup.

a) Podnety fyzických alebo právnických osôb, ktoré nemajú odborné vedomosti alebo zručnosti:

²¹ Rozsudok Krajského súdu Nitra č. 1To/58/2021 zo dňa 12.10.2021. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/rozhodnutia/b05bea34-3e69-470f-829c-f3e359dda6fe:e4b3cd12-ca4e-4f3b-bb58-e9c27d18a828>>

²² Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301>>

- spravidla ide o oznámenie osôb, ktoré našli uhynuté jedince chránených živočíchov alebo poľovnej zveri, pričom takýto podnet môže byť podaný osobne, telefonicky alebo aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, prípadne písomným oznámením,
 - tieto podnety neobsahujú odborné argumenty alebo informácie, ide najmä o vizuálne vnímaný jav, stav alebo vzniknutý následok, ktorý v oznamovateľovi vytvorí presvedčenie o podozrení z protiprávnej činnosti.
- b) Podnety fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú odborné vedomosti alebo zručnosti:
- ide o oznámenia osôb, ktoré majú určité vedomosti, schopnosti alebo zručnosti, ktoré im umožňujú posúdiť pozorovaný alebo zistený stav,
 - tieto podnety obsahujú odborné informácie, ktoré sa jednak týkajú kvalifikácie protiprávneho konania – zväčša vedia určiť k porušeniu ktorého právneho predpisu alebo viacerých predpisov došlo a jednak vedia spravidla aspoň orientačným spôsobom určiť aj následok protiprávneho konania a jeho rozsah,
 - ide najčastejšie o prípady oznamované napr. pracovníkmi Štátnej ochrany prírody (ďalej len „ŠOP SR“), poľovníckej alebo rybárskej stráže, stráže prírody, lesníkov, vedeckých pracovníkov, pracovníkov alebo členov rôznych odborných mimovládnych organizácií a pod.
- c) Podnety od policajtov vykonávajúcich operatívno-pátraciu činnosť
- tu ide o realizačné návrhy policajtov služby kriminálnej polície, ktorí vykonávajú operatívno-pátraciu činnosť na úseku boja proti trestným činom proti životnému prostrediu,
 - tieto podnety by mali mať vysokú kvalitu z pohľadu dokumentovania zisteného stavu alebo javu a mali by obsahovať všetky potrebné odborné informácie, ktoré sa týkajú kvalifikácie zisteného protiprávneho konania ako podozrenia z trestného činu proti životnému prostrediu alebo rovnako tak aj identifikácie následku a jeho rozsahu.

Získanie dôležitých a relevantných informácií v tejto úvodnej fáze dokazovania môže mať významný vplyv najmä z pohľadu rýchlosti vyšetrovania a zabezpečenia dôkazov smerujúcich k osobe páchatel'a.

Obhliadka miesta činu

Pri obhliadke miesta činu – ako vyplýva z § 154 ods. 1 Trestného poriadku ide o „priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie, najmä ak by mohli byť zistené alebo zaistené akékoľvek stopy“,²³ pričom pri tomto druhu trestnej činnosti je dôležité aktívne spolupracovať s odborníkmi v príslušnej oblasti tak, aby došlo k správnej identifikácii a zaisteniu stôp pre ďalšie odborné skúmanie.

Pri organizovaní a samotnom výkone tohto vyšetrovacieho úkonu je potrebné vziať do úvahy určité faktory, ktoré majú významný vplyv na jeho priebeh a kvalitu:

- *Rozsah obhliadaného priestoru* – miestom činu je spravidla voľná krajina, najčastejšie to bývajú polia, prípadne špecifické miesta (skalné steny), kde môže byť otrávená návnada ľahšie nájdená živočíchmi, ktoré sú cieľom páchatel'a. Toto prostredie kladie osobitné nároky na orgán činný v trestnom konaní, aby bol spôsobilý sa v ňom pohybovať, orientovať a dokumentovať potrebné stopy. V doterajšej praxi išlo niekedy o územia s rozsahom rádovo v desiatkach hektárov, nakoľko otrávené jedince živočíchov zväčša nehynuli na mieste, kde jed skonzumovali, ale v závislosti od jeho množstva alebo koncentrácie sa dokázali presunúť na rôzne vzdialenosti.

- *Prírodné prostredie* – miesto činu je najčastejšie voľná príroda, napr. polia alebo iné otvorené prírodné prostredie (lúka), nakoľko cieľom páchatel'a je, aby živočíchy otrávenú návnadu čo

²³ Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 154 ods. 1. {online}. {cit. 23. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20260314>>

najľahšie boli schopní nájsť. Vo významnom množstve prípadov však otrávené živočíchy uhynú až neskôr v menej prístupnom teréne, najmä v rôznych stromových alejach a ich hľadanie je komplikované krovitým alebo stromovým porastom. Významným faktorom je aj počasie, nakoľko rôzne formy zrážok a nedostatok svetla môžu významne komplikovať výkon tohto úkonu.

- *Koordinácia a kooperácia* – vzhľadom na rozsah a prírodné prostredie je často potrebné vykonať obhliadku miesta činu s väčším počtom osôb, pričom toto kladie osobitné nároky a ich koordináciu z pohľadu pohybu v teréne a pokrytia celého záujmového územia. Súčasne je však potrebné aktívne spolupracovať s odborne spôsobilými osobami, ktoré majú znalosti o území alebo o živočíchoch, ktoré boli alebo by mohli byť objektom útoku páchatel'a.

- *Použitie techniky* – predstavuje veľmi efektívny spôsob dokumentovania rozsiahleho priestoru, najmä v prípade hľadania jedincov otrávených živočíchov na plochách, kde sa už nachádza nejaký porast. Použitie dronov, prípadne štvorkoliek umožní rýchlu kontrolu veľkého priestoru a tým šetrí personál, ktorý by inak musel vykonávať kontrolu priestoru osobne. Takto sa môže sústrediť činnosť len na miesta, kde sa podarí identifikovať relevantné stopy a dôkazy.

Obhliadka miesta činu je pri tomto druhu trestnej činnosti časovo a aj logisticky náročným úkonom, nakoľko prírodné prostredie a podmienky majú významný vplyv na všetky aktivity a činnosti.

Zaisťovanie stôp a dôkazov

Miesto činu a jeho obhliadka je pre orgán činný v trestnom konaní zdrojom dôležitých stôp a dôkazov, ktoré v ovplyvňujú úsudok o skutočnostiach, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Skúmaná oblasť trestnej činnosti však zaisťovanie stôp a dôkazov zaťažuje určitými špecifikami, ktoré majú potenciál komplikovať tento proces a vyžadujú si osobitý prístup. Táto činnosť si vždy bude vyžadovať zabezpečenie odbornej súčinnosti s osobami, ktoré majú špecifické odborné znalosti, zručnosti a vybavenie. Pri zaisťovaní stôp a dôkazov v prípadoch použitia jedov je potrebné vziať do úvahy tieto faktory:

- *Bezpečnosť osôb* – použitie jedov je prirodzene nebezpečnou situáciou a preto je potrebné vždy náležite poučiť všetky osoby zúčastňujúce sa na takýchto úkonoch o bezpečnom správaní sa a manipulácii s takto nebezpečnými stopami. Ako už bolo uvádzané vyššie, niekedy môže dôjsť k použitiu vysokorizikových chemických látok a preto je potrebné disponovať personálom s potrebným výcvikom a ochrannými prostriedkami.

- *Veterinárna bezpečnosť* – objektom útoku páchatel'a pri týchto trestných činoch sú živočíchy, ktoré sú súčasne vnímavé na rôzne nákazlivé choroby a preto nie je možné vylúčiť ich prítomnosť v tele otrávených jedincov. Toto riziko si vyžaduje prítomnosť veterinárneho lekára pri manipulácii s telami uhynutých jedincov živočíchov tak, aby sa zamedzilo prípadnému prenosu nákazlivej choroby osobami podieľajúcimi sa na manipulácii s dôkazmi.

- *Bezpečná manipulácia* – telá uhynutých živočíchov alebo mäsitých návnad obsahujúcich jed je potrebné považovať za stopu so špecifickými nebezpečnými vlastnosťami a preto je potrebné manipuláciu sa takýmito stopami konzultovať s príslušnými špecialistami (veterinárny lekár, odborník na chemické látky). Spravidla sa zabezpečí minimálne používanie ochranných rukavíc a v závislosti od okolností sa môže odporučiť aj použitie dýchacích respirátorov, prípadne celotelových ochranných oblekov v prípade rizika výskytu vysokorizikovej chemickej látky.

- *Ochrana stôp* – kľúčovými stopami pri týchto trestných činoch sú spravidla telá uhynutých živočíchov a mäsité návnady obsahujúce jed, pričom na tieto je potrebné hľadiť ako na stopy, ktoré relatívne rýchlo podliehajú zmenám, ktoré môžu ovplyvniť dokazovanie dôležitých faktov (prítomnosť jedu v tele živočicha). Jedy sú chemické látky, ktoré podľa ich druhu podliehajú v čase rôznym chemickým procesom a vždy existuje riziko, že pri nesprávnej

manipulácii alebo zaistení takejto stopy môže dôjsť k strate dôležitej informácie. Preto je kľúčové v rámci spolupráce s príslušnými odborníkmi správne určiť spôsob nakladania s takýmito stopami, konkrétne ako a do akých obalov ich uložiť na transport a ako ich skladovať do vykonania príslušnej expertízy.

Pri zaistovaní stôp a dôkazov sú teda rozhodujúcimi faktormi bezpečnosť a ochrana stôp, nakoľko ide o stopy jednak s nebezpečnými vlastnosťami a jednak ide objekty, ktoré sú spôsobilé v závislosti na podmienkach veľmi rýchlo meniť svoje vlastnosti.

Znalecké dokazovanie a expertízy

Riešenie odborných otázok pri predmetných trestných činoch si vyžaduje odborné vedomosti, zručnosti, použitie špeciálneho vybavenie, či ochranných prostriedkov. Odborná a znalecká činnosť (§§ 141 až § 147 Trestného poriadku)²⁴ je tu často žiadúca už v úvodných štádiách trestného konania a môže byť súčasťou výkonu neodkladných a neopakovateľných úkonov, ktorými sa začína trestné stíhanie. V rámci týchto úkonov sa odborne spôsobilé osoby, často so špecializovaným vybavením a ochrannými prostriedkami, podieľajú na zaistovaní stôp, ktoré budú následne predmetom ich znaleckého skúmania. Už samotná identifikácia a bezpečné zaistenie týchto stôp si vyžaduje špecifické vedomosti a skúsenosti, aby nedošlo k zničeniu alebo poškodeniu takýchto stôp. Určitým problémom môžu byť situácie, kedy pre vybrané chemické látky nemusia byť znalci zapísaní v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR, pričom tu sa aplikuje postup podľa § 143 ods. 2 Trestného poriadku.²⁵

Pri inkriminovanej trestnej činnosti orgán činný v trestnom konaní spravidla aplikuje použitie znaleckého dokazovania a expertíz v týchto oblastiach:

- *Jed* – otázka potvrdenia prítomnosti jedu je principiálna pre celý proces vyšetrovania v týchto prípadoch. Okrem potvrdenia jeho prítomnosti je druhou zásadnou otázkou identifikácia konkrétnej chemickej látky, ktorá bola použitá ako jed na usmrtenie živočíchov. Treťou dôležitou otázkou je posúdenie klinickej príčiny úhynu živočícha (napr. udusenie) v kontexte so známymi účinkami jedu na cieľové organizmy (vtáky, cicavce).

- *Spôsob aplikácie* – tieto otázky sa týkajú poznania spôsobu umiestnenia jedu do tela mäsitej návnady. Jedy ako chemické látky sa spravidla aplikujú v pevnom skupenstve (napr. prášok) alebo v kvapalnom skupenstve (roztok), pričom poznanie odpovede na túto otázku môže poskytnúť orgánu činnému v trestnom konaní dôležité informácie pre výkon napr. domovej prehliadky alebo môže poskytnúť informácie o odborných vedomostiach alebo zručnostiach páchatel'a.

- *Obete* – okrem všeobecne potrebnej informácie týkajúcej sa presnej identifikácie konkrétneho živočíšneho druhu usmrteného jedom je samotné telo živočícha významným zdrojom informácií. Tieto sa týkajú primárne zisťovania prítomnosti jedu v tele živočícha, pričom dôležitou okolnosťou je aj kde konkrétne sa tento jed v rámci tráviacej sústavy živočícha stihol dostať a teda ako dlho v tele jed pôsobil. Tieto informácie potom môžu naznačiť napr. koncentráciu jedu v návnade. Podrobná prehliadka tela živočícha môže odhaliť aj iné dôležité skutočnosti – napr. prítomnosť brokov v tele, ktoré tiež mohli ovplyvniť okolnosti úhynu živočícha.

- *Ohrozenie* – v rámci znaleckého dokazovania a expertíz je v prípade nálezu mäsitých návnad s jedom vždy na mieste aj otázka týkajúca sa ohrozenia vyplývajúceho z prítomnosti tohto objektu vo voľnej prírode. Tu môže ísť o skúmanie smrtiaceho potenciálu zisteného množstva

²⁴ Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 141 až 147. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20260314>>

²⁵ Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 143 ods. 2. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20260314>>

jedu na živočíchy vyskytujúce sa v okolí jeho nálezu alebo účinnosť jedu vzhľadom na čas a poveternostné podmienky, prípadne dostupnosť jedu pre verejnosť a spoločenské zvieratá.

Znalecké dokazovanie a expertízy sú pri týchto prípadoch pre orgány činné v trestnom konaní zásadné pre poznanie dôležitých informácií o spôsobe spáchania skutku a jeho následkoch, či hrozbách.

Súčinnosť a spolupráca

Súčinnosť a spolupráca pri vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní týchto trestných činov má zásadný vplyv na dosiahnutie plynulého a efektívneho priebehu dokazovania. Zapojenie iných subjektov do procesu získavania nevyhnutných dôkazov a informácií potrebných pre kvalitné dokazovanie je v podstate obligatórnou aktivitou, bez ktorej nie je možné získať potrebné odpovede pre vedené trestné konanie. Súčinnosť môžeme chápať ako organizovanú a vzájomnú činnosť jednotlivých útvarov Policajného zboru realizovanú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom táto je zameraná na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je odhaľovanie, objasňovanie, skrátené vyšetrovanie a vyšetrovanie, ale taktiež aj prevencia trestnej činnosti.²⁶ Z pohľadu Trestného poriadku je však možné súčinnosť rozumieť aj v intenciách ustanovenia § 3 ods. 1 – „Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri plnení ich úloh, ktoré súvisia s trestným konaním.“²⁷

Otázky súčinnosti a spolupráce je možné rozdeliť podľa časových štádií vyšetrovania, konkrétne podľa jednotlivých druhov úkonov, kde orgán činný v trestnom konaní potrebuje tento druh podpory. V princípe sa v rôznych fázach podieľajú na tejto spolupráci nižšie uvedené subjekty:

- *Útvary Policajného zboru* – tieto sa môžu podieľať napr. na výkone obhliadky miesta činu – najmä ak ide o rozsiahlejšie územie (služba poriadkovej polície) alebo môže ísť o policajtov rôznych špecializovaných útvarov Policajného zboru, ktorí disponujú špeciálnou technikou ako sú drony, člny a pod.

- *Iné útvary Ministerstva vnútra SR* – v prípadoch odhalenia prítomnosti vysokorizikovej chemickej látky môžu poskytovať súčinnosť pracovníci Hasičského a záchranného zboru, kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového riadenia a pod.

- *Iné štátne orgány* – Štátna ochrana prírody SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia pri určovaní druhov usmrtených jedincov živočíchov a pri participácii na organizovaní a výkone obhliadok miesta činu v prírodnom prostredí, Štátna veterinárna a potravinová správa pri manipulácii s telami otrávených živočíchov a návnadami s jedom a tiež pri výkone niektorých expertíznych činností (identifikácia príčin úhynu, jedu a jeho účinkov na živočíchy), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky pri identifikovaní jedov používaných na trávenie hlodavcov a kontrole subjektov nakladajúcich s takýmito jedmi a ďalší podľa konkrétnej situácie.

- *Stráže* – pri inkriminovanej trestnej činnosti prichádzajú do úvahy predovšetkým poľovnícke stráže²⁸ a stráže prírody²⁹, najmä pri obhliadkach miesta činu z dôvodu ich znalosti terénu.

- *Mimovládne organizácie a obdobné subjekty* - tieto organizácie často disponujú personálom, ktorý má odborné vedomosti a zručnosti, pričom tieto významným spôsobom môžu pomôcť s

²⁶ LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M. Teória vyšetrovania. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2025, 280 s. – s. 249.

²⁷ Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 3 ods. 1. {online}. {cit. 23. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20260314>>

²⁸ Zákon č. 274/2009. Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://static.slovlex.sk/pdf/SK/ZZ/2009/274/ZZ_2009_274_20250401.pdf>

²⁹ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2002/543/ZZ_2002_543_20260101.pdf>

riešením niektorých otázok dôležitých pre trestné konanie. Často majú výbornú znalosť v teréne, či ide o odborníkov alebo vedcov v oblasti zoológie alebo ochrany životného prostredia.

Pre orgány činné v trestnom konaní je spolupráca a súčinnosť mimoriadne dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu vykonania niektorých úkonov dokazovania.

Záver

Environmentálna kriminalita predstavuje závažný bezpečnostný problém, ktorý má negatívne následky nielen na životné prostredie, ale aj na spoločnosť, zdravie ľudí, biodiverzitu a právny poriadok štátu. Protiprávne používanie jedov na usmrcovanie chránených živočíchov a poľovnej zveri patrí medzi mimoriadne nebezpečné formy tejto kriminality, pretože ide o neselektívny útok, ktorý ohrozuje nielen cieľové druhy, ale aj iné živočíchy, spoločenské zvieratá a v určitých prípadoch môže byť hrozbou aj pre človeka.

Vyšetrovanie týchto trestných činov si vyžaduje určitú mieru odbornosti a efektívnu koordináciu a kooperáciu najmä pre náležité zabezpečenie dôkazov a ich kvalitné vyhodnotenie. Pri týchto prípadoch nestačí postupovať len formálne podľa všeobecných pravidiel trestného konania, ale je potrebné rozumieť aj biologickým, chemickým, veterinárnym a environmentálnym súvislostiam, ktoré majú zásadný vplyv na poznanie pravdy a rozhodovací proces orgánu činného v trestnom konaní. Tento druh protiprávneho konania vykazuje vysokú mieru latentnosti, keďže k nemu dochádza spravidla vo voľnej krajine, bez priameho svedectva a s časovým odstupom medzi konaním páchatel'a a zistením následku. Z uvedeného dôvodu je úspešné odhaľovanie, objasňovanie a dokazovanie týchto trestných činov podmienené najmä včasným oznámením podozrenia, odborne zvládnutou obhliadkou miesta činu, bezpečným zaistením stôp a kvalifikovaným znaleckým dokazovaním.

Právna kvalifikácia takéhoto konania závisí od konkrétnych skutkových okolností prípadu. V praxi môže ísť najmä o trestné činy ohrozenia a poškodenia životného prostredia, porušovania ochrany rastlín a živočíchov, pytliactva, prípadne nedovolenej výroby a držania vysoko rizikových chemických látok, jedov a toxínov. Blanketový charakter skutkových podstat týchto trestných činov proti životnému prostrediu vyžaduje dôslednú znalosť súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany prírody, poľovníctva, rastlinolekárskej starostlivosti, nakladania s chemickými látkami a ďalších osobitných oblastí.

Z hľadiska aplikačnej praxe je nevyhnutné zdôrazniť význam špecializácie orgánov činných v trestnom konaní. Vyšetrovanie environmentálnej kriminality si vyžaduje nielen znalosť trestného práva, ale aj schopnosť porozumieť odborným otázkam biologického, chemického, veterinárneho a ekologického charakteru. Bez tejto odbornej pripravenosti môže dôjsť k nesprávne vyhodnoteniu skutkového stavu, strate dôkazov alebo k neprimeranej právnej kvalifikácii skutku. Rovnako zásadný význam má koordinácia a kooperácia medzi jednotlivými subjektmi, ktoré sa na odhaľovaní a vyšetrovaní tejto trestnej činnosti podieľajú. Ide najmä o útvary Policajného zboru, orgány ochrany prírody, veterinárne orgány, poľovnícke a prírodné stráže, odborné laboratóriá, ako aj mimovládne organizácie disponujúce odbornými poznatkami a znalosťou terénu. Efektívna spolupráca týchto subjektov je podmienkou riadneho zabezpečenia miesta činu, ochrany stôp a následného dokazovania. Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj bezpečnostný aspekt vyšetrovania, keďže použité látky môžu predstavovať riziko nielen pre živočíchy, ale aj pre osoby, ktoré s návnadami alebo telami uhynutých živočíchov manipulujú. Preto musí byť pri týchto úkonoch zabezpečený odborný dohľad, vhodné ochranné prostriedky a správny postup pri transporte a uchovávaní dôkazov.

Na záver možno konštatovať, že účinný postih protiprávneho používania jedov vo voľnej krajine nemožno dosiahnuť výlučne existenciou trestnoprávnych noriem. Rozhodujúce

je ich dôsledné a odborne fundované uplatňovanie v praxi. Predpokladom úspešného boja proti tejto forme environmentálnej kriminality je preto špecializácia, systematické vzdelávanie, koordinovaná reakcia príslušných orgánov, kvalitná analytická činnosť a preventívne pôsobenie vo vzťahu k odbornej aj laickej verejnosti.

Resumé

Článok je zameraný na problematiku environmentálnej kriminality, konkrétne protiprávne používaniu jedov na usmrčovanie chránených živočíchov a poľovnej zveri vo voľnej prírode. Ide o závažnú formu trestnej činnosti, ktorá neohrozuje iba samotné zvieratá, ale aj celé životné prostredie, biodiverzitu, zdravie ľudí a bezpečnosť spoločnosti. Autor vysvetľuje, že takéto konanie možno podľa okolností posudzovať podľa viacerých ustanovení Trestného zákona. Môže ísť predovšetkým o trestné činy ohrozenia a poškodenia životného prostredia, porušovania ochrany rastlín a živočíchov, pytliactva alebo nedovoleného nakladania s jedmi a nebezpečnými chemickými látkami. Dôležitou súčasťou článku je aj vysvetlenie, že tieto trestné činy často odkazujú na ďalšie právne predpisy mimo Trestného zákona. Preto je pri ich posudzovaní potrebné poznať aj právnu úpravu na úseku ochrany prírody, poľovníctva, chemických látok, veterinárneho lekárstva a rastlinolekárskej starostlivosti. Článok súčasne poukazuje na praktické problémy vyšetrovania. Tieto trestné činy sa spravidla odohrávajú vo voľnej krajine, bez svedkov a vyjdú najavo s časovým odstupom od konania páchatel'a. Preto je pre úspešný proces vyšetrovania veľmi dôležité včasné oznámenie podozrenia, odborne vykonaná obhliadka miesta činu, bezpečné zaistenie stôp a odborné znalecké skúmanie. Pri vyšetrovaní má osobitný význam spolupráca rôznych odborných subjektov. Okrem polície ide najmä o orgány ochrany prírody, znalcov z rôznych odborných oblastí, veterinárne orgány, poľovnícke a prírodné stráže, odborné laboratóriá a mimovládne organizácie. Záverom článok zdôrazňuje, že účinný boj proti tejto forme environmentálnej kriminality si vyžaduje nielen precíznu právnu úpravu, ale aj odbornú pripravenosť orgánov činných v trestnom konaní. Dôležitá je ich špecializácia, pravidelné vzdelávanie, praktický výcvik a schopnosť koordinovať postup pri riešení konkrétnych prípadov.

Resumé

The article focuses on environmental crime, specifically the unlawful use of poisons to kill protected animal species and game animals in the wild. This constitutes a serious form of criminal activity that threatens not only animals themselves, but also the environment as a whole, biodiversity, public health, and societal security. The author explains that such conduct may, depending on the circumstances of the case, be assessed under several provisions of the Criminal Code. In particular, it may constitute the criminal offences of endangerment and damage to the environment, violation of the protection of plants and animals, poaching, or the unlawful handling of poisons and hazardous chemical substances. An important part of the article is the explanation that these criminal offences frequently rely on legal regulations outside the Criminal Code. Therefore, their proper assessment requires knowledge of legislation governing nature conservation, hunting, chemical substances, veterinary medicine, and plant health care. The article also highlights practical challenges associated with the investigation of such offences. These crimes are typically committed in open countryside, without witnesses, and are often discovered only after a significant lapse of time following the offender's conduct. Consequently, the successful investigation of these cases depends on the timely reporting of suspicions, a professionally conducted crime scene examination, the secure collection of evidence, and expert forensic examination. Particular emphasis is placed on cooperation among

various professional entities involved in the investigation process. In addition to law enforcement authorities, these include nature conservation bodies, experts from various scientific disciplines, veterinary authorities, hunting and nature protection guards, specialised laboratories, and non-governmental organisations. In conclusion, the article emphasises that the effective suppression of this form of environmental crime requires not only a precise legal framework but also the professional preparedness of law enforcement authorities. Essential prerequisites include specialisation, continuous professional education, practical training, and the ability to coordinate investigative procedures in individual cases.

Zoznam bibliografických odkazov

BRESTOVANSKÁ, S., 2019. MY Trnava. V okresoch Nitra a Hlohovec našli takmer stovku otrávených zvierat. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://my.sme.sk/trnava/c/masivne-zabijanie-polovnej-zveri-pri-hlohovci-policia-nasla-takmer-stovku-na-poliach>>

KERN, M. LÖFFLER, B. 2025. Organizačno-taktický reflex policajta prvého kontaktu (služby poriadkovej polície) na mieste vzniku (zjavne identifikovateľných) policajne relevantných udalostí environmentálneho charakteru. s. 20 – 21. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/1-2025/1_clanok_kern_loffler_24.11.25_opr_mk.pdf>

LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M. Teória vyšetrovania. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2025, 280 s. – s. 249.

STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L., a kol. Trestný zákon. Komentár. II. Zväzok. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, s. 938.

UNEP-INTERPOL Report: Value of Environmental Crime up 26%, 2016. {online}. {cit. 20. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26>>

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. {online}. {cit. 20. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32008L0099>

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147>

Evaluation of the Environmental Crime Directive, 2020. s. 3. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://commission.europa.eu/news-and-media/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05_en?utm, Executive summary of the Evaluation of the Directive 2008/99/EC>

Evaluation of the Environmental Crime Directive, 2020. s. 79-84. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05_en?utm, Executive summary of the Evaluation of the Directive 2008/99/EC

Environmental Crime Directive. 2024. {online}. {cit. 21. mája 2026}. Dostupné na internete:<https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-crime-directive_en>

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1992/460/vyhlasene_znenie.html>

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete:<https://www.slovlex.sk/ezbierky/pravnepredpisy/SK/ZZ/2005/300/20260701.html>

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. {online}. {cit. 25. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301>

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20260101>

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/135/20230601>

Zákon č. 274/2009. Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete:<https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2009/274/ZZ_2009_274_20250401.pdf>

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601>>

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2009/344/ZZ_2009_344_20250401.pdf

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č. 421/2013 Z. z. ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri. {online}. {cit. 22. mája 2026}. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/421/20140101>>

Kontaktné údaje

Ing. Mário Kern
externý doktorand
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 8414/1
835 17 Bratislava